

ПРИЙОМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ У «КОБЗАРІ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Бовсунівська Т. В. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-2018-4674>

АБСТРАКТ. The artistic concept of memory, synthesized in the entire work of Taras Shevchenko, has long since become a basic component of modern commemoration. Reflecting on forgetting and remembering, the writer developed effective methods of activating the recessive features of the national (collective) historical memory of Sich, the Hetmanship, and the Cossacks, as opposed to the devastating official commemoration. For this, he developed several effective techniques. How relevant the methods of activating historical memory developed by Taras Shevchenko remain is shown to us by the entire large plane of modern historical commemoration, because each new generation rereads the entire historical heritage in their own way and reconstructs the collective historical memory. Therefore, Shevchenko's methods of activating historical memory have become today a model of conversion to the living reproduction of the past. Their systematization, multiplication and deepening are the main task of historians of literature and historiographers of our time. This article presents one of the versions of the systematization of Shevchenko's memory actualization techniques.

KEYWORDS: memory, mnemonic poetics, Ukrainian romanticism, commemoration, mnemonic allusion, mnemonic alliteration, Shevchenko, remembering and forgetting, poetics of remembrance.

Розвиток методики мнемонічного аналізу художнього тексту в Україні дедалі більше набирає силу, конкретизується в прийомах ідентифікації історичної пам'яті. У цій статті я хочу звернути увагу на період романтизму в українській літературі, коли, власне, і почали формуватися засади мнемонічної етноцентричної поетики, зокрема у творчості Тараса Шевченка. Оскільки

редуплікація запам'ятовування чи забування тоді вперше постала як своєрідна проблема нової української інтелігенції. Ніхто на той час не знав, що обраний Тарасом Шевченком напрямок мнемонічного кодування в майбутній українській літературі стане осмислюватись як своєрідна домінанта. Аляйда Ассман переконує нас, що «питання про спогади чіпляє сутність політичної мотивації та формування національної ідентичності. Те, що ми спостерігаємо у цьому випадку, можна порівняти з плазмою, з якої народжуються спільнота і ідентичність і бере свій початок історія. Дослідження культурної пам'яті, що відділяють себе від питань про мнемотехніку, мистецтво пам'ятати й запам'ятовувати, наштовхується на вірулентність спогадів як двигун дії та самовитлумачення» (Assman, 2012, р. 91–92). Вдало ретранслюючи спогади про Січ та козаків на різних рівнях художнього тексту та в різних образних формах, Тарас Шевченко створює не просто національно окреслений поетичний світ, але подає фактично вироблений та апробований в баладах і поемах метод проникнення в історичне минуле українців, яким не проминули скористатись всі поети-романтики, тим самим закріплюючи та примножуючи його можливості та реконструктивний пафос *вчування* в перипетії минулого. Ця романтична феноменологічна лінія конструювання світу минулого захоплює свідомість сучасників та надовго лишається в культурі.

Функціонування образних структур, що пов'язані з пам'яттю, давно стало об'єктом вивчення в системі мнемонічної поетики, яка в сучасному світі значно розвинулась як частина когнітивних наук. Художня концепція пам'яті, синтезована у всій творчості Тараса Шевченка, давно стала базовим компонентом сьогочасної коммеморації. Замислюючись над забуттям та запам'ятовуванням, письменник розробив дієві прийоми активізації рецесивних ознак народної (колективної) історичної пам'яті про Січ, гетьманство, козаків на противагу нищівній офіційній коммеморації. Для цього він розробив кілька ефективних прийомів, зокрема:

- голос кобзаря був обраний як основного оповідача;
- ностальгічний ореол довкола спогадів про Січ та козаків;

- створення вербальних кодів на основі колективної пам'яті;
- криптонімічне кодування історії;
- меланхолійне забарвлення історії козацтва;
- метафоричне розширення історичного поля оповіді;
- повторювані авторемінісценції як специфічний код історії;
- алітерації на службі відновлення колективної пам'яті про козацтво;
- численні духовні перевтілення у козаків та їхніх свідків;
- колірна кодифікація образних структур історичної пам'яті;
- принципи контраверсійного відтворення минулого;
- використання фольклорних кодів;
- принцип коловороту історичного процесу і тексту;
- страдництво в історичній пам'яті козацтва;
- поляризація кольорів як прийом активізації історичної пам'яті.

Це далеко не всі прийоми активізації колективної пам'яті, які використав поет, проте найбільш характерні для нього. Вступаючи у своєрідний двобій із офіційною імперською версією історії українського козацтва, Тарас Шевченко, зважте, ніколи не йде шляхом її прямого заперечення, тобто не створює, так би мовити, діалогічних вікон як виклику. Він обирає пряме й остаточне перевтілення в козацький (гайдамацький) образ. І цей образ стає звабним для читача, а через суму утаємничених кодів долучає його до питомих переживань історичного процесу, який вже, здавалось, був забутий цим таки читачем. У такий спосіб рецесивні ознаки народної історичної пам'яті знову актуалізуються, хоча в імперській історіографії Росії було зроблене все, щоб вони лишались забутими.

На думку Григорія Грабовича, навіть виклад долі Тараса Шевченка вже давно став мнемонічною пам'яткою, тобто факти увічнення етапів поетової долі давно співасоційовані з історичним шляхом його народу та становлять специфічний код та пафос викладу історичних фактів у дусі народного споглядання. Акцентуючи увагу на традиційному для радянського літературознавства пов'язуванні Шевченка з передовими діячами російської

культури, Григорій Грабрович зазначає, що частина таких паралелей була штучною, вигаданою, замисленою на догоду пануючій тоді ідеології. Так, дослідник звертає увагу на прикрашання стосунків Белінського і Шевченка як провідну тенденцію переписування історичної реальності: «Сам Шевченко вже у фракку і метелику..., але все ще молоденький стоїть смирно, трохи опустивши очі, руки чемно складені попереду, й уважно вислуховує – всмоктує мудрість Віссаріона Григоровича. І байдуже, що немає жодних доказів, що така зустріч взагалі відбулася..., і що є багато друкованих доказів-писань Белінського, котрі переконливо показують, як він відкидає, зневажає, висміює українську літературу взагалі і Шевченка зокрема» (Hrabovych, p. 215). Тому важливо переглянути стосунки Тараса Шевченка і «російських прогресивних діячів» у світлі реконструкції правомірної комеморації української історії, як і постаті видатного поета.

Наскільки актуальними лишаються розроблені Тарасом Шевченком прийоми активізації історичної пам'яті, демонструє нам вся велика площина сучасної історичної комеморації, адже кожне нове покоління по-свому перечитує всю історичну спадщину та заново укладає колективну історичну пам'ять. Тож Шевченкові прийоми активізації історичної пам'яті стали сьогодні зразком навернення до живого відтворення минувщини. Їх систематизація, примноження та поглиблення становить надзавдання істориків літератури та історіографів сучасності. Виняткова роль Шевченка в системі української культури саме й зумовлена тяжінням до розроблених ним культурно-історичних кодів пам'яті етноцентричного плану.

REFERENCES

Assman, A. (2012). *Prostory spohadu. Formy ta transformatsyi kulturnoi pam'iaty* [Spaces of memory. Forms and transformations of cultural memory]. Kyiv : Nika-Tsentr. (in Ukrainian).

Hrabovych, H. (2000). *Shevchenko, yakoho ne znaiemo: (z problematyky symvolichnoi avtobiohrafii ta suchasnoi retseptsii poeta)* [Shevchenko, whom we do

not know: (on the problems of symbolic autobiography and modern reception of the poet)]. Kyiv : Krytyka. (in Ukrainian).

Shevchenko, T. (1983). *Kobzar*. Kyiv : Dnipro. (in Ukrainian).

Yefremov, S. (2013). *Lystuvannia Tarasa Shevchenka* [Correspondence of Taras Shevchenko]. Cherkasy : Brama-Ukraina. (in Ukrainian).

Zabuzhko, O. (2017). *Shevchenkiv mif Ukrainy. Sproba filosofskoho analizu* [Shevchenko's myth of Ukraine. An attempt at philosophical analysis]. Issue 5. Kyiv : Vydavnychi dim "Komora". (in Ukrainian).